

Козюба В. К.

Молодший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

ДОСЛІДЖЕННЯ 1909–1910 рр. ХРАМУ XI ст. В МИТРОПОЛИЧОМУ САДУ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ

У 1909–1910 рр. відомим дослідником Києва Д. В. Мілеєвим проведено археологічні розкопки на території митрополичого саду в західній частині садиби Софійського собору. В результаті цих робіт були майже повністю розкриті залишки великого храму XI ст., а також розкопані значні площі на північ та схід від давньої споруди. Головні підсумки досліджень оприлюднені Д. В. Мілеєвим у доповіді, виголошеній на IV З'їзді російських зодчих у 1911 р. [1, 117-121]. Поточна інформація про хід та результати розкопок в митрополичому саду регулярно друкувались у журналі "Известия Археологической комиссии" протягом 1909–1911 рр.

Узагальнену інформацію про відкриту Д. В. Мілеєвим архітектурну пам'ятку XI ст. було надано М. К. Каргером у широко відомій праці "Древний Киев" [2, 226-232]. У ній автор, спираючись на тогочасні публікації та окремі фотографії, підсумував результати розкопок Д. В. Мілеєва 1909–1910 рр., а також дав архітектурну характеристику пам'ятці. Дослідник окремо відзначив, що звітний матеріал цих робіт пропав майже повністю, крім генерального плану розкопок та кількох коробок депаспортизованих негативів [2, 226-227].

У зв'язку із перспективою масштабного дослідження цього храму в найближчі роки актуальним є збір додаткової інформації щодо перебігу і результатів розкопок Д. В. Мілеєва у Митрополичому саду.

Одним із джерел є фотографії з архіву Імператорської Археологічної комісії, які зберігаються у фото від-

Іл. 1. Загальний план розкопок Д. В. Мілеєва 1909–1910 рр.

(1 – храм XI ст., 2 – поховання, 3 – житло з піччю, 4 – цегляна споруда XVIII ст., 5 – огорожа монастиря XVIII ст., 6 – будинок № 7/6 по вул. Стрілецькій, 7 – давня вулиця)

ділі Наукового архіву Інституту історії матеріальної культури (ІМК) РАН (Санкт-Петербург). Щонайменше 66 фото ілюструють згадані роботи Д. В. Мілеєва 1909–1910 рр.* Ще 3 фотографії, використані М. К. Каргером у монографії [2, табл. XLII-XLIV], у згаданій колекції відсутні. Увесь масив цих фотографій складається з двох серій, які було зроблено у 1909 та 1910 рр. До 1909 р. відносяться 29 фото, до 1910 р. – 37.

Отже, археологічні розкопки Д. В. Мілеєва в садибі Св. Софії 1909–1910 рр. проводились у два етапи, які суттєво відрізняються як методикою проведення робіт, так і об'єктами дослідження. Роботи 1909 р. були пов'язані із спорудженням південно-західної секції будинку № 7/6 на розі вул. Стрілецької та Георгіївського провулку. Під час цих досліджень були виявлені, судячи з плану розкопок, 94 поховання, фундаменти споруди XVIII ст. уздовж монастирської цегляної огорожі першої половини XVIII ст., давнє житло з піччю. Роботи 1910 р. були зосереджені на вивченні залишків храму XI ст. і поховань всередині та по периметру споруди (іл. 1).

Методика розкопок. У 1909 р. роботи проводились, судячи з фото, одночасно на великій площі. При цьому землю знімали на один штик, виконуючи зачистку та фіксуючи об'єкти (зокрема поховання), а потім прокопували наступний штик. На багатьох фото видно спеціально обладнані вози, запряжені одним конем, в яких на колесах встановлено коритоподібні ємності для вивозу землі. Вірогідно, для зручності їхнього завантаження паралельно до монастирської огорожі, що проходила вздовж вул. Стрілецької, в землі було прорито проїзд завширшки 5-6 та глибиною 2 м, по якому завантажені вози прямували до двох виїздів із місця розкопок – на самому розі вул. Стрілецької та Георгіївського провулку та в північній частині майданчика.

Розкопки 1910 р. було проведено вже за всіма методичними правилами: площу було розбито на кілька десятків прямокутних секторів, між якими проходили повздовжні (по осі храму) та поперечні бровки. На фото видно щонайменше 5 поперечних та 4 повздовжніх бровки. В процесі робіт бровки поступово розбирались, збільшуючи площу суцільно розкритих ділянок. Площа церкви розкривалась поступово. Дослідження просувались від заходу на схід та із півночі на південь. На бровках або по дну фундаментних ровів було покладено дошки для зручного пересування тачок. Землю складували поруч – на південний захід (між розкопом та монастирською стіною вздовж Георгіївського провулку, південь та південний схід від церкви).

Архітектура і збереженість пам'ятки. Від дослідженого Д. В. Мілеєвим храму в Митрополичому саду збереглися, за рідкісним виключенням, лише фундаментні рови. На їх дні були розчищені сліди кілків від дерев'яних субструкцій. На двох знімках добре видно сліди поперечних брусів субструкцій у поперечній стрічці фундаменту біля північно-східного кута підкупольного квадрату церкви.

На знімках у різних ракурсах зафіксовані 2 відрізки фундаменту південної стіни храму та великий блок фундаменту в стрічці рову західної стіни. Також блок кладки помітний на місці другої із заходу пілястри південного фасаду храму, хоча на плані Д. В. Мілеєва це не було відображено. *In situ* збереглися відрізки стін південного притвору храму, які прилягають до його основного об'єму (іл. 2.ІІІ).

Найбільше запитань викликає реконструкція плану північної "галереї" храму. В її західній частині існувала

Іл. 2. Храм XI ст. та прилеглі ділянки за дослідженнями Д. В. Мілеєва 1909–1910 рр. (I – північна "галерея"; A – сходовая вежа, B – каплиця (?); II – південна "галерея"; III – південна прибудова; IV – апсида; V – житло з піччю; 1 – ділянки кладки *in situ*; 2-8 – гробниці)

* Висловлюємо щирю подяку колезі Денису Йолшину (сектор архітектурної археології Державного Ермітажу) за можливість ознайомитись з цими матеріалами – *авт.*

квадратна сходовая вежа (іл. 2.А) з центральним опорним круглим стовпом, частину кладки якого знайшов Д. В. Мілеєв. Інший об'єм займав центральну та східну частини “галереї” (іл. 2.Б). Від нього збереглися рови двох стрічок фундаментів – східної та третьої зі сходу. Слід відмітити, що глибина останньої подібна до фундаментних ровів інших частин храму, і вона також мала сліди кілків. Це підтверджує одночасне зведення храму та його північної “галереї”. Натомість, неочікуваною в цій частині храму є відсутність другої зі сходу поперечної стрічки фундаменту, яка мала б бути симетричною до подібної стрічки в південній “галереї”. Цей нюанс засвідчений не лише планом церкви 1910 р., але й низкою фото. На сході північна “галерея” закінчувалась апсидою, кладка якої частково збереглася *in situ* (іл. 2.IV). На більш пізні походження цієї апсиди вказує не тільки товщина використаної в ній плінфи, але й перекриття апсидою ями поховання. Можливо, описану апсиду було прибудовано до храму в той же період, коли з'явився південний притвор – у XII ст. За планом церкви добре видно, що діаметр згаданої апсиди менший за ширину північної “галереї”, реконструйованої Д. В. Мілеєвим. Цей розмір дослідник визначив, спираючись на розташування опорного стовпа сходової вежі. Разом із тим на його плані показаний виступ фундаментного рову східної лопатки північно-східного кута північної “галереї”, який цілком узгоджується із шириною апсиди в цій частині храму і який, більше того, дає таку ж ширину північної “галереї”, як і південної. Отже, можна припустити, що північна частина храму була дещо вузкою, ніж на плані-реконструкції Д. В. Мілеєва.

Фотографії розкопок 1910 р. також дозволили з'ясувати, що при створенні свого загального плану Д. В. Мілеєв не зовсім точно поєднав план-реконструкцію розкопаного ним храму та план будинку № 7/6 по вул. Стрілецькій (іл. 1.1,6). Вочевидь, храм має більший азимут, тобто, на плані його треба повернути на кілька градусів за годинниковою стрілкою.

Поховання. Серед фотографій 1909 р. на 9-ій представлені поховання, які було розчищено на північ від місця храму. Переважно це фото площ, на яких лежать кістяки поховань, кількість яких сягає десятка. Оскільки на одному з фото видно під житла, про яке мова піде далі, майже половина із зафіксованих на фото поховань [15] локалізується на захід – південний захід від житла.

Сподівання на ідентифікацію поховань на фото та плані розкопок виявились марними. Аналіз фото з надійними реперами (житло з піччю, поховання, що перекиваються один одного) засвідчив, що розташування поховань на плані не відповідає їх реальним місцям та орієнтації.

Під час розкопок 1910 р. всередині храму, судячи з плану, було виявлено 27 поховань (4 – в гробницях), ще 7 – на схід, 12 (4 – в гробницях) – на захід від споруди (іл. 2). Усі виявлені гробниці – цегляні, заглиблені у землю. Гробниця в південно-західній частині храму (іл. 2.2), хоч і розташовувалась впритул до фундаменту південної стіни храму, була обкладена цеглою з усіх боків (збереглося до 7 рядів плінфи). Дно гробниці вислане малоформатною плінфою або брусковою цеглою. На ньому виявлено кістки поховання з цеглиною під головою (?). Інша гробниця в південній “галереї”, на схід від південного входу (іл. 2.3), зберегла лише північну стінку (до 5 рядів плінфи) та плінфяну вимостку дна, зафіксовану розкопками 2013 р. В гробниці в порушеному стані знайдено лише череп. Гробниця в східній частині північної “галереї” збереглася частково – її північну половину було зрізано траншеєю комунікації між двома згаданими вище колодязями (іл. 2.5). Гробниця була складена виключно із брускової цегли і збереглась на висоту 5 рядів. Остання з гробниць всередині храму розташовувалась у південному притворі і була повторно обстежена 2013 р. (іл. 2.4).

На фото зафіксовано, щонайменше, 13 ґрунтових поховань або могильних ям у храмі. Судячи із заглиблень у матирику, всередині храму могло бути більше поховань, які було зруйновано.

Дуже інформативними виявились фотографії ділянки перед двома північними пряслами західного фасаду церкви. Від північної гробниці, що знаходилась навпроти сходової вежі, зберігся сильно порушений південно-західний кут із прилеглими стінками. Відстань від західного торця гробниці до фундаменту монастирської стіни XVIII ст. становить понад 2 м, що значно більше, ніж на плані розкопок Д. В. Мілеєва (іл. 2.6).

Біля другого з півночі прясла, судячи з фото, розташовувалось не 3, а 2 гробниці. Північна з них зберегла західну торцеву та північну (до 8 рядів плінфи) стінки, а також ділянку південної (іл. 2.7). Дно гробниці, здається, викладено плінфою. Всередині збереглися кістки ніг похованого. Східна частина гробниці зрізана більш глибокою могильною ямою, в якій

виявлено в анатомічному порядку більшу частину кістяка, орієнтованого поперек храму, вздовж його західної стіни, тобто, головою на північний захід.

Південна гробниця збереглася на кілька рядів фрагментованої плінфи (іл. 2.8). Вона має всі чотири стінки, але довші з них перебиті двома поперечними похованнями. Одне з них збереглося задовільно, від іншого залишились лише стегові кістки. Отже, на невеликій ділянці було зафіксовано 3 поховання, розташованих паралельно до західної стіни храму і подібних до одного з поховань всередині церкви. Датування виявлених Д. В. Мілеєвим поховань, не позначених на його плані, залишається відкритим.

Довкола гробниць на фото видно й інші поховання, не всі з яких потрапили на план розкопок. Під час досліджень 2013 р. близько десятка поховань та могильних ям було зафіксовано в траншеї навпроти південних прясел західного фасаду храму. За непрямыми ознаками, вони відносяться до давньоруського часу, як і переважна більшість розкопаних Д. В. Мілеєвим поховань.

Житло з піччю. Між північно-східним кутом храму та монастирською мурованою огорожею в 1909 р. було виявлене давнє житло з піччю (іл. 1.3). Об'єкт мав майже квадратну форму і був орієнтований кутами за сторонами світу. Дно споруди знаходилось на глибині близько 2 м від поверхні. Її котлован з вертикальними стінками, який добре читається в стратиграфії, мав глибину близько 1,4 м від давньої поверхні. Придонна частина житла була заповнена сильно гумусованим ґрунтом товщиною до 0,2 м і, здається, з ознаками пожежі. Більша частина житла була зрізана заглибленим проїздом. Споруда мала стовпову конструкцію, за планом розкопок – із стовповими ямками по кутах (іл. 2.V). Але на фото видно вибрані стовпові ямки також в інших частинах об'єкта – по центру північно-східної та південно-західної сторін.

У північному куті житла збереглася піч, устя якої повернуте на південний схід. Черинь печі знаходився на висоті 0,2 м від підлоги. В стінках печі на фото помітні уламки каменів і фрагмент плінфи(?). Перед челюстями печі були виявлені 2 стовпові ямки. Ліва (південна) з них знаходилась не проти південної сторони печі, як на плані, а трохи ближче до центральної вісі споруди.

Датування житла невідоме. За планом, на місці засипаного котловану споруди було виявлено 2 поховання. На фото є поховання над західним кутом житла, яке не позначено на плані. Враховуючи наявність поховань над житлом і близькість останнього до самого храму, можна припустити, що це житло функціонувало до спорудження церкви – у першій половині XI ст.

Цегляна споруда XVIII ст. У 1909 р. біля монастирської стіни XVIII ст. були виявлені цегляні підмурки прямокутної споруди, яка довшою стороною прилягала до згаданої стіни (іл. 1.4). Виявлений об'єкт позначений на плані розкопок та зафіксований у щоденнику № 3 Д. В. Мілеєва з розкопок Десятинної церкви [3, 209].

За щоденником, споруда мала розмір 11,2×4,3 сажнів – приблизно 24×9 м. На двох фото видно загальний вид об'єкта, на п'яти – його окремі частини, ще на двох – частини споруди на задньому плані. Фундаменти будівлі збереглися по всій їх довжині, але подекуди – із втратою верхньої частини або, навпаки, із збереженням низом стінової кладки. Південно-західний торець споруди мав 2 виступи-пілястри.

У плані будівля складалась із трьох приміщень. У східному куті – майже квадратне приміщення, за внутрішньою стінкою якого – невелике прямокутне, яке прилягало до стіни огорожі. Більшу частину площі будівлі займало велике приміщення, яке парними виступами-лопатками поділялося на 3 однакові об'єми. Лопатки на південно-східній стіні були меншими, ніж на північно-західній. Останньою слугувала огорожа Софійського монастиря XVIII ст. (іл. 1.5) На ній на фото навпроти трьох поперечних стін і двох лопаток видно заглиблення, ширина яких збігається з шириною прилеглих частин споруди. Вірогідно, їх було вибито в стіні для кращого стикування кладок стін будівлі з огорожею. За висотою заглиблень можна зробити висновок, що цегляна частина споруди була одноярусною.

За наявними картографічними матеріалами, виявлена в Митрополичому саду в 1909 р. цегляна споруда функціонувала на рубежі XVIII–XIX ст. Зважаючи на місце її розташування, слід припустити господарське призначення цього об'єкта.

Фотографії з Наукового архіву ІМК суттєво доповнюють інформацію про хід і результати розкопок Д. В. Мілеєва 1909–1910 рр. у Митрополичому саду Софії Київської. Значна частина цієї інформації є унікальною, оскільки не дублюється іншими видами документальних джерел.

Досліджений у 1910 р. в садибі Св. Софії великий храм XI ст. можна пов'язати із літописною церквою Св. Ірини.

Примітки

1. *Милеев Д. В.* Вновь открытая церковь XI в. в Киеве и положение исследований в связи с новыми застройками города // Труды IV съезда русских зодчих в СПб. – СПб., 1911. – С. 117-121.
2. *Каргер М. К.* Древний Киев. – М. ; Л., 1961. – Т. 2.
3. *Козюба В.* Дослідження садиби Десятинної церкви у Києві в 1908–1914 рр. (за матеріалами щоденників Д. В. Мілєєва) // RUTHENICA. – Т. IV. – К., 2005. – С. 169-214.

Сергєєва М. С.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Інститут археології НАН України

Тараненко С. П.

Науковий співробітник

Центр археології м. Києва

РЯТІВНІ АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КИЇВСЬКОГО ГОСТИНОГО ДВОРУ У 2013 Р.

Навесні–влітку 2013 р. Подільська постійно діюча археологічна експедиція проводила рятівні дослідження за адресою Контрактова площа, 4 (Гостиний двір) у Подільському р-ні м. Києва. Метою дослідження було вивчення території внутрішнього двору Гостиного двору. Основне завдання археологів полягало у виявленні та дослідженні культурних шарів, фіксації археологічних об'єктів, збиранні археологічного матеріалу.

Історія археологічного дослідження цієї місцевості розпочалася у 1972–1973 рр., коли Подільська експедиція, очолювана К. Гупало, проводила розкопки у котлованах метробуду поблизу будівлі Гостиного двору. Розкопки дали зовсім нову інформацію про масову забудову найбільшого району Києва, а також про його ремесла. Вперше за всю історію вивчення чудова збереженість органічних решток дозволила виявити мало не в первинному вигляді не лише окремі будівлі, але й цілі міські садиби.

Ділянка знаходилася у внутрішньому просторі Гостиного двору. Рельєф ділянки плаский, з перепадом висот у межах 103,25-102,65 м за Балтійською шкалою висот. Посередині ділянки проходила лінія метрополітену. У цій частині території проведення земляних робіт було обмежено вимогами техніки безпеки відповідних служб київського метрополітену. З огляду на це, територію внутрішнього двору розділено на два сектори – сектор А (південно-західна частина ділянки) та сектор Б (північно-східна частина ділянки). Враховуючи необхідність відступати на 3,0 м від стін споруди Гостиного двору, та наявність різноманітних технічних мереж, загальна площа вивченої території склала близько 506 м². Археологічні роботи, як правило, проводилися на глибину 3,60 м від сучасної денної поверхні (проектна контрольна відмітка будівельного котловану). За домовленістю з будівельниками була вироблена стратегія проведення археологічних робіт, що полягала у розподілі на окремі ділянки секторів (7 етапів).

Для визначення стратиграфії було закладено дві розвідувальні траншеї в кожному з секторів та ряд зондажів, які показали наступну ситуацію:

– 0–1,0–1,5 м – шар будівельного сміття;

– 1,0–1,5–1,5–2,0 м – культурні нашарування XVIII ст. По всій площі зафіксовані дерев'яні конструкції, які були частиною торговельних рядів другої половини XVIII ст. З них

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботіві: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсоніївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014